

КОРКАРДИ СИГНАЛҲОИ МАВЧИ БО ИСТИФОДА АЗ ТАҶЪИЗОТҲОИ МУОСИРИ КОМПЮТЕРӢ

Усмонов Акмалҷон Акбарҷонович

муаллими калон

Тошхочаева Сурайё Акрамҷонова

н.и.п., дотсент

Усмонова Матлуба Абдуразоқовна

Муаллимаи ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров

Мақолаи мазкур аз ҷиҳати педагогӣ ва тахассуси барои омӯзиши дошишҷӯёни ихтисоси электроникаи тиббӣ зарурӣ дорад. Аз сабаби он, ки айни замон дар саросари кишвар зиёдшавии бемориҳои дилу раг мушоҳида карда мешаванд. Дастгоҳҳои муосири электрокардиография истифода бурда шуда натиҷаҳои он аз сабаби графיקии қачхаттии сигналҳо фаҳмида мешавад, аз ин рӯ барои аниқ ва дақиқ гузоштани ташхис дастгоҳҳои ЭКГ бо таври мукамал кор кунанд, ки ин ба муҳандисони электроникаи тиббӣ вобастагӣ дорад.

Вожаҳои калидӣ: электрокардиография, усул, сабт, басомад, ифодаҳо, табдилдиҳӣ, мавҷ, сигнал, миқёс, функсия, тасвир, доимӣ, спектр, полоиш, фишурда, вақт, коркард, қиммат, гузариш, сифр.

Электрокардиография як усули сабт ва омӯхтани майдонҳои электрикӣ, ҳангоми кори дил ба вучуд меоянд. Электрокардиография усули нисбатан арзон, вале пураарзиши ташхиси асбобҳои электрофизиологӣ дар кардиология мебошад[1]

Натиҷаи бевоситаи электрокардиография электрокардиограмма (ЭКГ) мебошад.

Хусусиятҳои асосии арзёбӣ дар ЭКГ аз меҳвари дил, басомад ва мунтазамии мавҷҳо ва фосилаҳо ва амплитудаи ҳар як зарба (масалан, мавҷи Р, фосилаи PQ, комплекси QRS, сегменти ST) иборатанд.

Электрокардиограмма хати давомдорест, ки дар наздикии он аломатҳои алифбой ва аломатҳои гуногун мавҷуданд. Тафсириро духтури ташхиси функционалӣ ё бевосита аз ҷониби кардиолог анҷом медиҳад. ЭКГ ба мутахассисон имкон медиҳад, ки ангижиши ноқилӣ, автоматӣ, деполяризация, реполяризацияи тамоми мушакҳои дил ва қисмҳои алоҳидаи онро муайян кунанд. Агар электрокардиография тағйир дода шавад, он гоҳ бо таълили графики ба вучудодада духтур муайян мекунад, ки раванди патологӣ дар кучо ҷойгир шудааст ва хусусияти он чӣ аст.

Таҷҳизоти тиббӣ дорои хусусиятҳои муайяни метрологӣ мебошанд, ки такроршавандагӣ ва муқоисаи ченкунии фаъолияти электрикии дилро таъмин мекунанд. Дастгоҳҳои пурраи электронӣ имкон медиҳанд, ки сабти ЭКГ-ро дар компютер захира намояд.

Ключевые слова: электрокардиография, метод, запись, частота, выражения, преобразование, волна, сигнал, масштаб, функция, изображение, константа, спектр, фильтр, сжатие, время, обработка, значение, переход, значение.

Данная статья педагогически и профессионально необходима для подготовки студентов по специальности «Медицинская электроника». В связи с тем, что в настоящее время по всей стране наблюдается рост сердечно-сосудистых заболеваний. Используются современные электрокардиографические аппараты, результаты которых понимают по графической регистрации отклонений сигнала, поэтому для точной диагностики аппараты ЭКГ должны работать безупречно, что зависит от инженеров медицинской электроники.

Электрокардиография - методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца. Электрокардиография представляет собой относительно недорогой, но ценный метод электрофизиологической инструментальной диагностики в кардиологии.

Прямым результатом электрокардиографии является получение электрокардиограммы (ЭКГ).

Основные показатели, которые нужно оценивать на ЭКГ, включают в себя ось сердца, частоту и регулярность зубцов, а также интервалы и амплитуда каждого комплекса (например, Р-волна, интервал PQ, комплекс QRS, сегмент ST)

Электрокардиограмма представляет собой непрерывную линию, около которой находятся цифро-буквенные обозначения и различные отметки. Расшифровка проводится врачом функциональной диагностики или непосредственно кардиологом. ЭКГ позволяет специалистам судить о возбудимости, проводимости, автоматизме, деполяризации, реполяризации всей сердечной мышцы и ее отдельных его участков. Если эталонная электрокардиографическая кривая изменена, то анализируя полученный график, врач выясняет, где локализован патологический процесс, и каков его характер.

Медицинские приборы имеют определённые метрологические характеристики, обеспечивающие воспроизводимость и сопоставимость измерений электрической активности сердца. Полностью электронные приборы позволяют сохранять ЭКГ в компьютере.

Key words: electrocardiography, method, recording, frequency, expressions, transformation, wave, signal, scale, function, image, constant, spectrum, filter, compression, time, processing, value, transition, value.

This article is pedagogically and professionally necessary for preparing students in the specialty “Medical Electronics”. Due to the fact that there is currently an increase in cardiovascular diseases throughout the country. Modern electrocardiographic machines are used, the results of which are understood by graphically recording signal deviations, so for accurate diagnosis, ECG machines must work flawlessly, which depends on medical electronics engineers.

Electrocardiography is a method of recording and studying the electric fields generated during the activity of the heart. Electrocardiography is a relatively inexpensive but valuable method for diagnosing electrophysiological devices in cardiology[1].

The immediate result of electrocardiography is an electrocardiogram (ECG).

Key features to evaluate on the ECG include the cardiac axis, the frequency and regularity of the waves and intervals, and the amplitude of each beat (eg, P wave, PQ interval, QRS complex, ST segment).

The electrocardiogram is a continuous line, next to which are the letters of the alphabet and various symbols. The interpretation is carried out by a functional diagnostician or directly by a cardiologist. An ECG allows specialists to determine excitability, conductivity, automaticity, depolarization, repolarization of the entire heart muscle and its individual parts. If the reactive electrocardiographic curve is changed, then by analyzing the resulting graph, the doctor determines where the pathological process is located and what its nature is.

Medical devices have certain metrological features that ensure reproducibility and comparability of measurements of the electrical activity of the heart. Fully electronic devices allow you to save the ECG on a computer.

Табдилдиҳии сигналҳо, дар маҷмӯъ, ба истифодаи ду функсияи муттасил, ба ҳам вобаста ва интегралӣ дар болои тағйирёбандаи доимӣ асос ёфтааст:

Мавҷ ҳамчун ψ -функсияҳои вақт бо арзиши интегралӣ сифр ва басомади табдили Фурье $f(\omega)$ амал мекунад. Ин функсия, ки одатан мавҷе номида мешавад, ки тафсилоти сигнал ва хусусиятҳои маҳаллии онро таъкид мекунад. Функсияҳо, ки ҳам дар вақтҳои муваққатӣ ва ҳам дар басомад хуб ҷойгир шудаанд, одатан ҳамчун сигналҳои таҳлил интихоб карда мешаванд. Намунаи тасвири вақт ва басомади функсия дар расми 1 нишон дода шудааст [2, с.227].

Функсияи миқёси $\varphi(t)$, ҳамчун функсияи миқёси вақт ψ бо арзиши воҳиди интегралӣ, ки бо ёрии он тақрибан тахминӣ наздикшавии вайроншавии хатҳои каҷи сигнал иҷро карда мешавад.

Расми 1. Функсияҳои сигналҳо дар ду шкала

Функсияҳои Φ чун қоида танҳо ба сигналҳои ортогоналӣ ҳосанд. Онҳо барои табдил додани сигналҳои мутамарказ ва ҳеле васеъ бо таҳлили алоҳидаи ҷузъҳои басомади паст ва баландбасомад заруранд.

Табдил додани сигналҳои дар фазои $L_2(\mathbb{R})$ функсияҳои $s(t)$ дорои энергияи ниҳой дар тамоми меҳвари воқеъ $\mathbb{R}(-\infty, \infty)$ муайян мешаванд. Барои сигналҳои ниҳой ба энергияи ниҳой, арзишҳои миёнаи сигналҳо, ба монанди ҳама гуна функсияҳои дигари фазои $L_2(\mathbb{R})$ бояд дар $\pm\infty$ ба сифр майл мекунанд.

Функсияҳои табдил додани сигналҳои тавлидкунанда метавонанд функсияҳои гуногун бо интиқолдиҳандаи паймон бошанд - вақт ва макон дар меҳвари вақт маҳдуданд ва дорои тасвири спектралӣ, то андозае дар меҳвари басомад локализатсия шудаанд. Дар мавриди силсилаи Фурье бошад, бо мақсад мувофиқ аст, ки асоси фазои $L_2(\mathbb{R})$ аз як функсияи тавлидкунанда, ки меъёри он бояд ба 1 баробар бошад, амалиёт (ҷойгиршавӣ дар баробари меҳвари вақт) истифода мешавад: $\psi(b, t) = \psi(t-b)$, ки дар он арзиши b барои NVP низ арзиши доимист. Барои фаро гирифтани тамоми диапазони басомади фазои $L_2(\mathbb{R})$ амалиёти миқёси муваққатии мавҷ бо тағйирёбии доимии тағйирёбандаи мустақил истифода мешавад: $\psi(a, t) = |a|^{-1/2}\psi(t/a)$. Дар расми 1 дидан мумкин аст, ки агар тасвири муваққатии мавҷро васеъ шавад (бо тағйир додани қимати параметри "a"), он гоъ "басомади миёна"-и он кам мешавад ва тасвири басомад (локализатсияи басомад) ба басомадҳои пасттар мегузарад. Ҳамин тариқ, бо гузаштан дар баробари тағйирёбандаи мустақил $(t-b)$, мавҷ қобилияти ҳаракат дар тамоми меҳвари ададии сигнали худсарона ва бо тағйир додани тағйирёбандаи миқёси 'a' (дар нуқтаи доимӣ $(t-b)$ меҳвари вақт) дорад, барои дидани спектри басомади сигнал дар фосилаи муайяни маҳаллаҳои ин нуқта мебошад.

Мафҳуми миқёси VP бо миқёси харитаҳои чуғрофӣ монандӣ дорад. Қиматҳои калонҳаҷм ба намуди глобалии сигнал мувофиқат мекунанд, дар ҳоле ки арзишҳои пасти масштаб имкон медиҳанд, ки тафсилот фарқ кунанд. Аз нуқтаи назари басомад басомадҳои паст ба иттилооти глобалӣ дар бораи сигнал (дар тамоми дарозии он тақсим карда мешаванд) ва басомадҳои баланд ба

иттилооти муфассал ва хусусиятҳои мувофиқат мекунад, ки андозаашон хурд аст, яъне миқёси сигналҳо ҳамчун воҳиди миқёси намоиши вақт-басомади сигналҳо баръакси басомад мебошад. Миқёскунӣ, амалиёти математикӣ, сигналро васеъ ё фишурда мекунад. Қиматҳои миқёси калон ба тавсияи сигнал ва арзишҳои хурд ба пешниҳодҳои фишурда мувофиқат мекунад. Дар таърифи мавҷ, омили миқёси a дар маҳраҷ аст. Мувофиқи он, $a > 1$ сигналро васеъ мекунад ва $a < 1$ онро фишурда мекунад.

Тартиби табдилдиҳӣ аз миқёси $a=1$ оғоз мешавад ва бо афзоиши қиматҳои a , яъне. таҳлил аз басомадҳои баланд оғоз ёфта, ба сӯи басомадҳои паст мегузарад. Қимати аввал ' a ' ба сигналҳои фишурдашуда мувофиқат мекунад. Вақте ки арзиши ' a ' зиёд мешавад, сигналҳо васеъ мешаванд. Мавҷ дар ибтидои сигнал ҷойгир карда мешавад ($t=0$), бо сигнал зарб карда, дар фосилаи муайяни он муттаҳид карда мешавад ва ба $1/$ меъёр карда мешавад. Ҳангоми муайян кардани функсияҳои сигналҳои ҷуфт ё тоқ, натиҷаи ҳисобкунии $C(a,b)$ дар нуқтаи ($a=1, b=0$) спектри миқёси вақти табдилдиҳӣ ҷойгир карда мешавад. Гузариш b -ро метавон ҳамчун вақт аз $t=0$ ҳисоб кард, ки меҳвари координата b аслан меҳвари вақти сигналро такрор мекунад. Барои ба коркард пурра дохил кардани тамоми нуқтаҳои сигнали воридотӣ шартҳои ибтидоӣ (ва ниҳоии) табдилдиҳӣ муқаррар кардан лозим аст (қиматҳои муайяни сигнали воридотӣ дар $t<0$ ва $t>t_{\max}$ барои нисфи паҳноии равзанаи сигналҳо). Ҳангоми муайян кардани сигналҳои яктарафа, натиҷа одатан ба мавқеи вақти нуқтаи миёнаи равзанаи мавҷ ишора мекунад [1, с.164].

Сипас мавҷи миқёси $a=1$ бо қимати b ба тарафи рост гузаронида мешавад ва тартиб такрор мешавад. Мо арзиши мувофиқро ба $t=b$ дар сатри $a=1$ дар нақшаи вақт-басомад мегирем. Тартиб то он даме, ки мавҷ ба охири сигнал мерасад, такрор карда мешавад. Ҳамин тариқ, мо хатти нуқтаҳоро дар нақшаи миқёси вақт барои миқёси $a = 1$ ба даст меорем.

Қимати ибтидоии омили миқёс метавонад аз 1 камтар бошад. Аслан, барои тафсилоти баландтарин басомадҳои сигнал то ҳадди ақал, андозаи равзанаи сигналҳо набояд аз давраи гармоникӣ баландтарини басомад зиёд

бошад. Агар сигнал дорои ҷузъҳои спектрии ба арзиши ҷорӣ а мувофиқ бошад, он гоҳ интегралҳои ҳосили мавҷ бо сигнал дар фосилае, ки ин компоненти спектралӣ мавҷуд аст, арзиши нисбатан калон медиҳад. Дар акси ҳол сигнал хурд ё ба сифр баробар аст, зеро арзиши миёнаи вазифаи табдилдиҳии сигналҳо ба сифр баробар аст. Вақте ки миқёси сигналҳо афзоиш меёбад, табдил ба басомадҳои торафт пасттарро таъкид мекунад.

Умуман, арзишҳои параметрҳои «а» ва «b» доимӣ мебошанд ва маҷмӯи функсияҳои асосӣ зиёдатӣ мебошанд.

Табдилдиҳии баръакс. Азбаски шакли функсияҳои асоси $\psi(a,b,t)$ доимӣ аст, ҳама маълумот дар бораи сигнал ба қиматҳои функсияи $C(a,b)$ интиқол дода мешавад. Дурустии табдилдиҳии сигналҳои интегралӣ баръакс аз интиҳоби сигналҳои асосӣ ва усули сохтани база вобаста аст, яъне, оид ба арзишҳои параметрҳои асосӣ а, b. Ба таври қатъӣ аз ҷиҳати назариявӣ, мавҷеро метавон вазифаи асоси $L_2(\mathbb{R})$ ҳисобид, агар он ортогоналӣ бошад. Барои мақсадҳои амалии табдилдиҳии муттасил устуворӣ ва ортогоналии "тақрибии" системаи тавсеаи функсия аксар вақт кофӣ аст. Устуворӣ маънои барқарорсозии дақиқи сигналҳои худсаронаро дорад. Барои сигналҳои ортогоналӣ, тағйирёбии сигналҳои баръакс бо истифода аз ҳамон як асоси мустақим навишта мешавад:

$$s(t) = (1/C\psi) \quad (1)$$

дар ин ҷо $C\psi$ – коэффисиенти меъёрдорорӣ:

$$C\psi = \int_{-\infty}^{\infty} (|\Psi|^2 / \omega) d\omega < \psi. \quad (2)$$

Шарти ниҳони $C\psi$ синфи функсияҳоро, ки ҳамчун сигналҳо истифода мешаванд, маҳдуд мекунад. Аз ҷумла, барои $\omega=0$, барои таъмини конвергенсияи интегралҳои (1.2.) дар сифр, қимати $\Psi(\omega)$ бояд ба сифр баробар бошад. Ин паймон будани тасвири Фурейи сигналҳоро дар минтақаи спектралӣ бо локализатсия дар атрофи басомади муайяни ω_0 - басомади миёнаи функсияи сигналҳоро таъмин мекунад. Аз ин рӯ, функсияи $\psi(t)$ бояд дар домени таърифи худ арзиши миёнаи сифр дошта бошад (интегралҳои функсия дар болои аргумент бояд сифр бошад):

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0. (3)$$

Аммо, ин маънои онро дорад, ки на ҳама сигналҳоро бо истифода аз сигналҳои $\psi(t)$ дақиқ барқарор кардан мумкин аст, зеро дар сифр лаҳзаи аввали мавҷ, коэффисиенти интиқоли чузъи доимии сигнал дар табдил (1) ба сифр баробар аст. Ҳангоми тавсифи таҳлили бисёрҷабҳа шартҳои азнавсозии дақиқи сигналҳо ба назар гирифта мешаванд [13, с.84].

Илова бар ин, ҳатто агар шarti (2) иҷро шавад ҳам, на ҳама намуди сигналҳо метавонанд азнавсозии сигналро кафолат диҳанд. Аммо, чунин сигналҳо инчунин метавонанд барои таҳлили хусусиятҳои сигналҳо ҳамчун усули иловагӣ ба усулҳои дигари таҳлил ва коркарди маълумот муфид бошанд. Аз рӯи ифодаи табдилдиҳии баръакс:

$$s(t) = (1/C\psi) (4)$$

дар ин ҷо суроғаи $\psi\#(a,b,t)$ «дучандон»-и ортогоналии асоси $\psi(a,b,t)$, ки дар зер баррасӣ мешавад, ишора мекунад.

Расми 2. Суроғаи “дучандон” -и ортогоналии асоси $\psi(a,b,t)$,

Ҳамин тариқ, табдили доимии мавҷ ин таҷзияи сигнал ба ҳама тағйиротҳо ва фишурдаҳо/возеҳҳои баъзе функцияҳои ниҳонии маҳаллӣ - мавҷ мебошад. Дар ин ҳолат, тағйирёбандаи 'a' миқёси мавҷро муайян мекунад ва ба басомад дар табдилдиҳии Фуре баробар аст ва тағйирёбандаи 'b' тағйирёбии мавҷ дар баробари сигнал аз нуқтаи ибтидоӣ дар минтақаи таърифи он мебошад, ки миқёси он миқёси вақти сигнали таҳлилшударо пурра такрор мекунад. Аз ин бармеояд, ки таҳлили сигналҳо таҳлили басомади фазоии сигналҳо мебошад.

1. Таҳлили кардиограмма ба дарёфти комплекси QRS асос ёфтааст. Аввалан, барои аз байн бурдани садо аз сигналҳои P ва T, сигнали рақамии ЭКГ аз филтри "поён" мегузарад. Барои баланд бардоштани мавҷи R, сигнали қабулшуда тавассути табдилдиҳии ғайрихаттӣ, ки аз филтри фарқият ва филтри интегралӣ иборат аст, коркард карда мешавад.

2. Минбаъд дар кор алгоритме дида мешавад, ки дар он муайянкунии пешакии мавҷи R дар ҳар як давра, инчунин сегментҳои P, QRS ва қисмати T анҷом дода мешавад. Барои таҳлили сифати дарёфти комплекси QRS аз сигнали ЭКГ-и асли ва аз нав сохташуда сохта шуда муқоиса карда мешавад

Ба ҷои алгоритми Томпкинс, шумо метавонед алгоритми Зигелро бо баъзе тағйирот истифода баред. Он инчунин аз ду марҳила иборат аст, аммо бо муайян кардани давраи рефракторӣ (давраи ангеизиш) дар сигнал фарқ мекунад. Дар марҳилаи аввал давраҳои ангеизиш, ки дар он QRS вучуд надорад, муайян карда мешавад ва ба ин тариқ комплексҳои QRS тақрибан муайян карда мешаванд. Номзадҳои QRS бо истифода аз ҷолоишкунӣ пастгузар, ҷолоишкунӣ фарқият, ҷолоишкунӣ миёна ва татбиқи функсияи ҳадди аққал муайян карда мешаванд. Ин тартиб ба шумо имкон медиҳад, ки диапазони тахминии арзишҳои мураккаби QRS-ро ба даст оред. Ин ҷолоиш инчунин сигналҳои бардурӯғро, ки аз сигналҳои T ва артефактҳо ба вучуд омадаанд, рад мекунад. Ҳангоми истифодаи функсияи ҳадди доимӣ, хусусан вақте ки сигнал миқдори зиёди садои ЭКГ ё артефактҳои ҳаракатро дар бар мегирад, дақиқии раванд коҳиш меёбад [14, с.362].

Адабиётҳои истифодашуда:

1. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. – М.:ООО «Медицинское информационное агентство», 1997, с.528.
2. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в Matlab. – М.:ДМК Пресс, 2005 – 304 с.
3. <http://ru.wikipedia.org/>

4. Самоучитель по MatLab.
5. <http://www.mathworks.com/>
6. <http://matlab.exponenta.ru/>
7. <http://schools.keldysh.ru/schin16/exam/spicin/>
8. <http://teachpro.ru/>
9. <http://www.ecg.ru/>
10. <http://www.erudition.ru/>
11. <http://window.edu.ru/>
12. <http://library.med.utah.edu/kw/ecg/>
13. Дьяконов В., Абраменкова И. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002, 608 с.
14. Цифровая обработка сигналов/А.Б. Сергеевко – СПб.:Питер, 2002 – 608 с.